

А. О. Плетенецька

АНАЛІЗ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Authors Information

Pletenetska A.O. - ORCID ID: 0000-0002-7029-3377; Scopus ID: 57257296700;
Researcher ID: AAZ-9198-2021

Summary. Pletenetska A.O. **ANALYSIS OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.** - *Department of Forensic Medicine and Medical Law of O.O. Bogomoletst National Medical University; e-mail: fantasyalinka@gmail.com* Forensic examination of traumatic brain injury (TBI) is the focus of attention of both practical forensic medical experts and academics. Features of expert and clinical evaluation of TBI are described by domestic and foreign scientists, but there are difficulties in the diagnosis and treatment of TBI. In order to improve the quality of forensic medical examinations of TBI in Ukraine, there is a need to study them in detail with the identification of difficulties and peculiarities in their conduct. The archival database of the SSI "Main Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health of Ukraine" was studied for 2012-2021. The percentage of commission forensic medical examinations in cases of TBI, modified "Expert conclusions" has increased over the past 10 years, especially in relation to living persons. Most of the changed "Expert conclusions" were observed with changes in determining the duration of TBI among corpses - 112 (38.62%), and among living persons - in determining the diagnosis - 314 (81.98%). During the forensic medical examination of living persons, the majority of cases consisted of clinically mild forms of TBI. The quality of conducting forensic medical examinations in cases of TBI is different, depending on the regions of Ukraine, which indicates the absence of a unified approach to understanding the assessment of TBI. Combined TBI was encountered in forensic medical practice more often isolated and in the vast majority of cases it was complicated by acute blood loss, which became the most frequent cause of death in combined TBI.

Key words: forensic medical examination, traumatic brain injury.

Реферат. Плетенецька А. О. **АНАЛІЗ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ.** Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (ЧМТ) знаходиться у центрі уваги як практичних судово-медичних експертів, так і науковців. Особливості експертної та клінічної оцінки ЧМТ описані вітчизняними і закордонними науковцями, але існують труднощі у діагностиці та лікуванні ЧМТ. Для покращення якості судово-медичних експертиз ЧМТ в Україні повстає необхідність детального їх вивчення з виявленням складнощів та особливостей у проведенні. Було досліджено архівної бази ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за 2012-2021 рр. Відсоток комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ, змінених «Висновків експерта» зріс за останні 10 років, особливо у відношенні живих осіб. Більшість змінених «Висновків експерта» спостерігалась зі змінами у визначенні давності ЧМТ серед трупів - 112 (38,62%), а серед живих осіб - у визначенні діагнозу - 314 (81,98%). При судово-медичній експертизі живих осіб переважну кількість випадків склали клінічно легкі форми ЧМТ. Якість проведення судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ різна, залежно від регіонів України, що свідчить про відсутність єдиного підходу

у розумінні оцінки ЧМТ. Поєднана ЧМТ зустрічалась у судово-медичній практиці частіше ізольованої і у переважній більшості випадків вона ускладнювалась гострою крововтратою, яка стала найчастішою причиною смерті при поєднаній ЧМТ.

Ключові слова: судово-медична експертиза, черепно-мозкова травма.

ВСТУП. Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (ЧМТ) знаходиться у центрі уваги як практичних судово-медичних експертів, так і науковців. ЧМТ займає одне з провідних місць у структурі травматизму і є однією з найпоширеніших причин смертні серед інших травм у всьому світі. Так травматичні ушкодження черепа та головного мозку складають 30–40% усіх травм і займають перше місце за показниками летальності та інвалідації серед осіб працездатного віку [1]. Особливості експертної та клінічної оцінки ЧМТ описані вітчизняними і закордонними науковцями [2-4], а також описані у нормативних судово-медичних документах [5]. Втім, виходячи зі звітів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України», питома вага комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ з кожним роком зростає. Отже, судово-медична оцінка ЧМТ і досі залишається проблемним питанням, а саме: встановлення механогенезу ушкоджень, давності, встановлення причинно-наслідкового зв'язку між травмою та несприятливим наслідком (у вигляді смерті або тілесних ушкоджень), а у певних випадках – і між якістю надання медичної допомоги та несприятливим наслідком. Якщо при судово-медичній експертизі трупів експерти мають можливість наявно побачити патоморфологічні зміни як макро-, так і мікроскопічно, то при експертизі живих осіб експертні можливості дещо обмежені, особливо у випадках неналежно заповненої медичної документації, недообстеження потерпілого тощо. Для покращення якості судово-медичних експертиз ЧМТ в Україні повстає необхідність детального їх вивчення з виявленням складнощів та особливостей у проведенні.

Метою аналізу було дослідити судово-медичні експертизи у випадках ЧМТ шляхом аналізу архівної бази ДСУ ГБ за 2012-2021 рр для з'ясування питань, винесених на судово-медичну експертизу, повторності та кількості проведених судово-медичних експертиз за одним випадком, змінених «Висновків експерта» у разі повторно виконаних експертиз, ушкоджень різних структур голови у постраждалих і трупів.

Матеріали і методи. Матеріалом досліджень були щорічні звіти ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» (ДСУ ГБ) та всіх бюро судово-медичної експертизи України за 2012-2021 рр (за наявністю відповідних угод про співпрацю між кафедрою та бюро). Також використовувались журнали звітності експертиз ДСУ ГБ, які відображали коротку інформацію щодо кожної експертизи: номери, дані сторони, яка призначала експертизу, дані потерпілої особи (трупа), у відношенні якої проводилась експертиза, короткі обставини справи (ПІБ, вік, стать), привід призначення експертизи, надані на експертизу матеріали, короткий зміст попередніх підсумків (у разі повторно проведених комісійних експертиз) та остаточних підсумків. Кількість експертиз у випадках ЧМТ склала 2202 з загальної кількості 5628, за «лікарськими справами» - 1555, 190 з яких – у випадках ЧМТ.

Для аналізу ушкоджень різних структур голови було обрано 400 комісійних судово-медичних експертиз трупів і живих осіб у випадках ЧМТ (по 200 експертиз, відповідно) (випадкова вибірка за різні роки з 2012 по 2021).

При характеристиці якісних показників, частку варіант, що володіють досліджуваними ознаками (р), виражали у відсотках (%) до їх загального числа за урахуванням середньоквадратичного відхилення σ . Обробка та аналіз даних проводилися в програмних пакетах OpenOffice (Base, Calc, Writer, Draw, Math), GNU Octave зі збереженням вихідних документів у форматі *.doc, *.xls. Це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом і його використання регламентується ліцензією GPL (GNU General Public License).

Результати дослідження та їх обговорення

Моніторинг щорічних звітів бюро судово-медичної експертизи по Україні показав, що серед насильницької смерті переважають випадки із ЧМТ, крововтратою або шоком, після йшли смерті при механічній асфіксії, отруєнь, дії низької та високої температур, спостерігались випадки вогнепальних ушкоджень, ураження електричним струмом та

вибухової травми, а також віддалені наслідки перенесеної травми.

При статистичному аналізі всіх експертиз, проведених у судово-медичному відділі ДСУ ГБ за 10 років (2012-2021 рр), виявилось, що випадки з ЧМТ зустрічалися серед усіх експертиз у 39,13% (2202 з 5628 випадків загальної кількості). Причому кількість комісійних судово-медичних експертиз варіювала і мала тенденцію до зменшення за останні 10 років. Втім відсоток експертиз у випадках ЧМТ мав тенденцію до збільшення у загальній структурі експертиз, які проводяться у ДСУ ГБ. Так, якщо у 2012 р серед загальної кількості експертиз по ДСУ ГБ 621 кількість експертиз у випадках ЧМТ склала 233 (відповідно, 37,52±1,16% , то вже у 2021 р із загальної кількості комісійних судово-медичних експертиз 459 на експертизи у випадках ЧМТ приходилось вже 188 (відповідно, 40,96±1,16%).

Серед всіх змінених комісіями ДСУ ГБ «Висновків експерта» основну кількість також склали експертизи у випадках ЧМТ – 673 випадків, що склало майже третину (30,56%) від загальної кількості експертиз у випадках ЧМТ (2202). Кількість змінених висновків по відношенню до загальної кількості експертиз випадках ЧМТ у кожному році зростала від 65 (що склало 27,9±2,78%) у 2012р до 68 експертиз (що склало 36,17±2,78%) у 2021р. Тобто, питома вага змінених «Висновків експерта» у випадках ЧМТ також зростала, особливо за останні 2 роки.

Більшість комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ стосувалась експертизи живих осіб, що склало 1224 випадків (55,58%), а решта 978 експертиз (відповідно, 44,42%)- стосувалась трупів. При цьому кількість змінених «Висновків експерта» після проведення комісійних судово-медичних експертиз у ДСУ ГБ також здебільшого припадала на експертизи живих осіб з ЧМТ (табл. 1).

У 2012 р серед 233 - загальної кількості комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ розподіл був таким-105 експертиз трупів (що склало 45,07±2,16%) і 128 експертиз живих осіб (54,93±2,16%). У 2021 році співвідношення вже змінилось у бік експертизи живих осіб у випадках ЧМТ, склавши з загальної кількості експертиз у випадках ЧМТ 188:72- трупів (38,3±2,16%) та 116 – живих осіб (61,7±2,16%).

Аналіз комісійних судово-медичних експертиз трупів і живих осіб зі зміненими «Висновками експерта» показав, що кількість їх також зросла як серед трупів, так і серед живих осіб. Так у 2012 р кількість змінених «Висновків експерта» по трупах склала 30 (відповідно, 46,15±3,13%), а живих- 35 (відповідно, 53,85±3,13%), а у 2021 кількість змінених «Висновків експерта» по трупах склала 26 (відповідно, 38,24±3,13%), а живих- 42 (відповідно, 61,76±3,13%).

При детальному аналізі комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ було встановлено, що первинних комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ (тобто комісійні експертизи, що були проведені вперше) було лише 75, що склало 3,41%. Переважну ж більшість (2127 випадків, тобто 96,59%) склали повторні комісійні судово-медичні експертизи, які були проведені комісіями експертів ДСУ ГБ після вже попередньо проведених комісійних судово-медичних експертиз у інших бюро України. При аналізі повторних комісійних судово-медичних експертиз 1638 випадків склали експертизи після однієї попередньо проведеної комісійної експертизи (74,39%), решту 564 випадки склали експертизи після 2 та більше попередньо проведених комісійних (у яких підсумки різних комісій відрізнялись один від одного).

Також аналіз показує, що питома вага змінених «Висновків експерта» зростала за 10 останніх років саме у відношенні живих осіб.

При подальшому моніторингу комісійних судово-медичних експертиз у відношенні трупів і живих осіб з випадками ЧМТ, проведених ДСУ ГБ, зі зміненими «Висновками експерта» (673 експертизи), нами було розділено на групи всі експертизи:

1. група експертиз зі зміненим діагнозом (у цій групі враховувалось як повне змінення діагнозу, так і часткове – коли ЧМТ було встановлено правильно, але неправильно визначено форму) – у трупів склало 52 випадки (17,93%); у живих осіб – 314 випадків (81,98%);

2. група експертиз зі зміненим механізмом ЧМТ у трупів склало 93 випадків (32,07%), у живих осіб – 32 (8,36%). Тут враховувались такі механізми ЧМТ: інерційний, імпресійний та компресійний;

Таблиця 1. - Кількісна характеристика комісійних судово-медичних експертиз при ЧМТ, проведених ДСУ ГБ за 2012-2021 рр.*

Роки	Всього	За наявності ЧМТ				З них				З них змінених «Висновків експерта»			
		Всього		Змінено		трупів		живих		трупів		живих	
		п	%±σ	п	%±σ	п	%±σ	п	%±σ	п	%±σ	п	%±σ
2012	621	233	37,52±1,16	65	27,9±2,78	105	45,07±2,16	128	54,93±2,16	30	46,15±3,13	35	53,85±3,13
2013	633	239	37,76±1,16	67	29,03±2,78	107	44,76±2,16	132	55,24±2,16	31	46,27±3,13	36	53,73±3,13
2014	641	250	39±1,16	72	28,8±2,78	110	44±2,16	140	56±2,16	32	44,44±3,13	40	55,56±3,13
2015	663	262	39,5±1,16	76	29±2,78	116	44,27±2,16	146	55,73±2,16	35	46,05±3,13	41	53,95±3,13
2016	762	290	38,06±1,16	85	29,31±2,78	125	43,10±2,16	165	56,9±2,16	38	44,71±3,13	47	55,29±3,13
2017	511	202	39,5±1,16	63	31,19±2,78	87	43,07±2,16	115	56,93±2,16	27	42,86±3,13	36	57,14±3,13
2018	446	176	39,46±1,16	55	31,25±2,78	75	42,61±2,16	101	57,39±2,16	24	43,64±3,13	31	56,36±3,13
2019	464	187	40,3±1,16	59	31,55±2,78	77	41,18±2,16	110	58,82±2,16	23	38,99±3,13	36	61,01±3,13
2020	428	175	40,88±1,16	63	36±2,78	69	39,42±2,16	106	60,58±2,16	24	38,1±3,13	39	61,9±3,13
2021	459	188	40,96±1,16	68	36,17±2,78	72	38,3±2,16	116	61,7±2,16	26	38,24±3,13	42	61,76±3,13
Всього	5628	2202	39,13	673	30,56	978	44,42	1224	55,58	290	43,09	383	56,91

*Дані після 2014 р вказані без урахування даних бюро судово-медичної експертизи окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу).

3. Група експертиз зі зміненою давністю у трупів склало 112 випадки (38,62%); у живих осіб – 12 випадків (3,13%);

4. група експертиз з комбінацією вище перерахованих показників – 13 (11,38%) у трупів; у живих осіб – 25 випадків (6,53%).

Серед експертиз трупів найбільшу питому вагу (38,62%) зайняли комісійні судово-медичні експертизи зі змінами у визначенні давності ЧМТ. У живих осіб найбільшу питому вагу (81,98%) зайняли судово-медичні експертизи зі змінами у визначенні діагнозу ЧМТ.

При статистичному аналізі всіх комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ, проведених у ДСУ ГБ, ми отримали наступні дані. Тяжких тілесних ушкоджень серед усіх комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ (2202) було встановлено у 242 випадках (11%), тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості – 308 випадків (14%), легких тілесних ушкоджень, що призвели до короточасного розладу здоров'я – 968 випадків (43,96%), легких тілесних ушкоджень – 305 випадків (13,85%), без визначення ступеня тяжкості – 286 випадки (13%), без ушкоджень – 93 випадки (4,19%).

При аналізі комісійних судово-медичних експертиз, які поступали в ДСУ ГБ, по регіонах України, було встановлено, що кількість експертиз, призначених з бюро судово-медичної експертизи західної, центральної, східної та південної України. Дані після 2014 р вказані без урахування даних бюро судово-медичної експертизи окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу). Так з бюро судово-медичної експертиз центральних регіонів України, відсоток призначених до ДСУ ГБ експертиз по відношенню до загальної кількості виконаних у бюро комісійних експертиз у випадках ЧМТ склала $15,86 \pm 4,17\%$ західних – $11,04 \pm 4,17\%$, східних – $6,38 \pm 4,17\%$, південних – $5,35 \pm 4,17\%$.

Найбільша кількість призначених до ДСУ ГБ експертиз у випадках ЧМТ по відношенню до загальної кількості виконаних у бюро комісійних експертиз припала на центральні регіони України. Можливо, це пояснюється близькістю територіального розташування обласних бюро судово-медичної експертизи до ДСУ ГБ. Причому, максимальна кількість експертиз поступала з Київського міського клінічного та Київського обласного бюро судово-медичної експертизи, склавши майже третину від всіх експертиз у випадках ЧМТ – $31,15\%$, що поступили. (рис.1.).

Рис. 1. Відсотковий розподіл по регіонах України змінених комісійних судовомедичних експертиз у випадках ЧМТ по відношенню до загальної кількості експертиз з ЧМТ, що поступили до ДСУ ГБ (за 2012-2021 рр)

До уточнених експертиз було віднесено ті, які в цілому були підтверджені комісіями ДСУ ГБ, проте при вирішенні окремих питань, були наведені деякі уточнення в частині визначення кількості, характеру отриманих ушкоджень, механізму, давності їх виникнення, встановлення ступеню тяжкості, якщо це суттєво не змінювало загальної оцінки обставин по справі тощо.

На рис. 1 наглядно видно розподіл по регіонах України змінених комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ по відношенню до загальної кількості експертиз з ЧМТ, що поступили до ДСУ ГБ за 2012-2021 рр. Так найбільше змінених «Висновків експерта» приходилось на обласні бюро західної та південної України, що не співвідноситься з відсотком призначених повторних комісійних судово-медичних експертиз з вказаних областей.

Зі статистичних даних видно, що відсотки призначених у ДСУ ГБ комісійних судово-медичних експертиз розподіляються приблизно порівну. Проте найбільший відсоток змінених та уточнених «Висновків експерта» припадає на бюро судово-медичної експертизи західної та південної частин України, що не співвідноситься до кількісного розподілу населення по всій Україні. Це вказує не те, що рівень судово-медичних експертиз у зазначених бюро нижче, ніж у північних та східних регіонах.

Для аналізу ушкоджень різних структур голови нами було обрано 400 комісійних судово-медичних експертиз трупів і живих осіб у випадках ЧМТ (по 200 експертиз, відповідно) (випадкова вибірка за різні роки з 2012 по 2021). (рис.2.).

Рис. 2. Відсотковий розподіл ушкоджень різних структур голови за даними комісійних судово-медичних експертиз трупів і живих осіб у випадках ЧМТ, проведених у ДСУ ГБ

Для дослідження було обрано випадки з підтвердженими судово-медичною експертизою діагнозом ЧМТ. За визначенням Шагіняну Г.Г. та ін. ЧМТ – це ушкодження механічною енергією черепа і внутрішньочерепного вмісту (головного мозку, мозкових оболонок, судин, черепних нервів). Тому розподіл ушкоджень при ЧМТ був зроблений таким чином: ушкодження м'яких тканин, кісток черепа, внутрішньочерепні крововиливи (оболонкові, внутрішньомозкові), речовини головного мозку.

З діаграми видно, що кількість ушкоджень усіх структур голови більше зустрічалось саме у трупів. Загалом як у трупів, так і у живих осіб, у більшості випадків були ушкодження м'яких тканин голови. Втім у живих осіб 13% все ж таки припало на випадки без ушкодження м'яких тканин. Це можна пояснити тим, що, по-перше, при експертизи

живих осіб потерпілі приходять на огляд не завжди у ранні терміни після травми, коли видимі зовнішні ушкодження вже загоїлись. В таких випадках експерти змушені посилались лише на медичну документацію потерпілого (медичні карти амбулаторного чи стаціонарного хворого, довідки тощо), у яких не завжди відображені такі ушкодження. При експертизі ж трупів експертні можливості значно ширші (як макро- так і мікроскопічно). Наступним по частоті були ушкодження речовини головного мозку, склавши 97% та 34% у трупів та живих осіб, відповідно. Після них частіше зустрічались внутрішньочерепні крововиливи, склавши 92% та 37% у трупів та живих осіб, відповідно. Переломи черепа, виходячи з експертних даних, зустрічались у 87% та 25% у трупів та живих осіб, відповідно.

При проведенні моніторингу комісійних судово-медичних експертиз ДСУ ГБ трупів, а також звітів всіх бюро судово-медичної експертизи по Україні за 10 поточних років (звіти включали у себе комісійні, так і первинні експертизи танатологічного відділу) у випадках ЧМТ, було отримано наступні дані. У 73,87% випадків ЧМТ поєднувалась з позачерепними ушкодженнями. У 72,76% ЧМТ поєднувалась з алкогольним чи наркотичним отруєнням, у 67,54% – з захворюваннями різних органів і систем (у тому числі і з церебро-васкулярною патологією). Основною ж причиною смерті при поєднаній ЧМТ у більшості випадків (74,52%) гостра крововтрата, у тому числі з шоком.

Як свідчить аналіз звітів ДСУ ГБ та звіти всіх бюро судово-медичної експертизи України, за механізмом поєднаній ЧМТ домінували транспортні травми (автотравма, мототравма, велотравма, рейкова, авіатравма, травма на водному транспорті та сільськогосподарська), склавши 58,34%. Падіння з висоти склали 22,78%, ушкодження гострими і тупими предметами – 18,88%.

Висновки та перспективи подальших досліджень

1. Проведений нами аналіз показав, що відсоток комісійних судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ як трупів, так і живих осіб має тенденцію до зростання за останні 10 років по відношенню до загальної кількості призначених до бюро експертиз. Крім того, щорічно зростала і питома вага змінених «Висновків експерта» у випадках ЧМТ серед експертиз трупів і живих осіб. Велика кількість повторних комісійних судово-медичних експертиз, особливо після кількох попередньо проведених комісійних експертиз, вказують на труднощі судово-медичної оцінки ЧМТ експертами. Отже, незважаючи на існування методик та спеціальних джерел літератури, судово-медична оцінка ЧМТ залишається складним завданням для експертів.

2. Питома вага змінених «Висновків експерта» зростала за 10 останніх років саме у відношенні живих осіб. Це доводить, що якість судово-медичних експертиз живих осіб у випадках ЧМТ знижується з роками, що потребує подальшого вивчення експертних дефектів та їх причин.

3. Більшість змінених «Висновків експерта» спостерігалась зі змінами у визначенні давності ЧМТ серед трупів, а серед живих осіб – у визначенні діагнозу. Це говорить про недостатній рівень обізнаності судово-медичних експертів у особливостях ЧМТ, що свідчить про необхідність проходження експертами курсів підвищення кваліфікації за суміжними дисциплінами (неврологія, нейрохірургія тощо).

4. Превалювання серед живих осіб з ЧМТ легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров'я, а також ушкоджень м'яких тканин порівняно зі значно нижчими показниками травмування інших структур голови (кісток черепа, мозкових оболонок та речовини головного мозку) свідчить про те, що при судово-медичній експертизі живих осіб переважну кількість випадків складала клінічно легкі форми ЧМТ.

5. Якість проведення судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ різна, залежно від регіонів України, що не співвідноситься з кількістю населення по регіонах і свідчить про відсутність єдиного підходу у розумінні оцінки ЧМТ. З'ясування причин цього явища потребує подальшого детального аналізу судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ.

6. Поєднана ЧМТ зустрічалась у судово-медичній практиці частіше ізольованої і у переважній більшості випадків вона ускладнювалась гострою крововтратою, яка стала найчастішою причиною смерті при поєднаній ЧМТ.

Отже, обрана проблематика є актуальною і потребує детального дослідження

експертних дефектів та можливостей їх усунення для покращення якості проведення судово-медичних експертиз у випадках ЧМТ.

Література:

1. Цимбалюк ВІ, Гудак ПС, Петрів ТІ. Нейрохірургія: навчальний посібник. Тернопіль: Укрмедкнига; 2013. 254 с.
2. Шевчук В.А. Судово-медична нейроτραυματοлогія. – К.: МП Леся, 2003. – 79 с.
3. Попов В. Л. Морфологическая характеристика и судебно-медицинская оценка травматических субарахноидальных кровоизлияний: Автореф. дис. д-ра мед. наук. Київ, 1980. - 23с.
4. Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury. (online) September 2016. [downloaded 01.02.2023] https://braintrauma.org/uploads/03/12/Guidelines_for_Management_of_Severe_TBI_4th_Edition.pdf
5. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень // Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України". – 17 січня 1995 р., № 6. – К.: МОЗ України, 1995. – С. 83-88.

References:

1. Tsymbalyuk VI, Hudak PS, Petriv TI. Neurosurgery: a study guide. Ternopil: Ukrmedknyga; 2013. 254 p. (in Ukrainian)
2. Shevchuk V.A. Forensic neurotraumatology. - K.: MP Lesya, 2003. - 79 p. . (in Ukrainian)
3. Popov V. L. Morphological characteristics and forensic medical evaluation of traumatic subarachnoid hemorrhages: Author's abstract. thesis Dr. Med. of science Kyiv, 1980. - 23 p. (in Russian)
4. Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury. (online) September 2016. [downloaded 01.02.2023] https://braintrauma.org/uploads/03/12/Guidelines_for_Management_of_Severe_TBI_4th_Edition.pdf
5. Rules for forensic medical determination of the severity of bodily injuries // Order of the Ministry of Health of Ukraine "On the development and improvement of the forensic medical service of Ukraine". - January 17, 1995, No. 6. - K.: Ministry of Health of Ukraine, 1995. - P. 83-88. . (in Ukrainian)

Робота надійшла в редакцію 27.01.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування